

Çanakkale Yöresinde Mevrit Törenlerinin Geçiş Dönemlerindeki Rolü*

The Role of Mawlid Ceremonies in Transitional Periods in the Çanakkale
Region

*Berivan Aksünger**

Öz

Mevrit; Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını, mucizelerini ve ahlaki özelliklerini konu alan hem edebi bir tür hem de dini bir ritüeldir. Özellikle doğum, sünnet, askerlik, evlilik (düğün) ve ölüm gibi önemli dönüm noktalarında icra edilmektedir. Bu anlamda bu çalışma ile Çanakkale yöresinde düzenlenen mevrit törenlerinin birey ve toplum hayatındaki geçiş dönemleri bağlamında taşıdığı dini, kültürel ve toplumsal işlevler incelenecektir. Araştırmada yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış yöntemler kullanılarak Çanakkale merkeze bağlı köylerde alan çalışması gerçekleştirilecektir. Mevrit törenleri yerinde gözlemlenerek din görevlileri, organizasyondan sorumlu kişiler ve köy sakinleriyle derinlemesine görüşmeler yapılacaktır. Mevridin yalnızca bir ibadet biçimi olmadığı aynı zamanda kuşaklar arası kültürel aktarımı sağlayan, toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir yapı olduğu ortaya konulacaktır. Çalışma mevridin geçiş dönemlerindeki rolü, törenin içeriği, icra biçimleri, mekân düzenlemeleri, ikram kültürü ve katılımcılar üzerinden değerlendirilecektir. Elde edilen sonuçlar, sözlü kültür unsurlarının günümüz toplumsal yaşamındaki konumu ve dönüşümü hakkında önemli veriler sunacaktır.

Anahtar Sözcükler: Mevrit, Çanakkale, geçiş dönemleri, sözlü kültür, toplumsal dayanışma.

Abstract

Mawlid is both a literary genre and a religious ritual that depicts the birth, life, miracles, and moral values of the Prophet Muhammad. It is performed particularly at significant milestones such as birth, circumcision, military service, marriage (wedding), and death. In this context, this study will examine the religious, cultural, and social functions of Mawlid ceremonies held in the Çanakkale region in the context of transitional periods in individual and social life. Fieldwork will be

* Bu bildiri, Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu danışmanlığında Berivan Aksünger tarafından hazırlanmakta olan *Çanakkale Yöresinde Geleneksel Bir İcra Olarak Mevrit Okuma* adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: b.aksunger91@gmail.com. ORCID: 0009-0003-0178-904X. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17918598>

conducted in villages affiliated with the Çanakkale city center, using structured and semi-structured methods. Mawlid ceremonies will be observed on-site, and in-depth interviews will be conducted with religious officials, organizers, and village residents. It will be demonstrated that Mawlid is not only a form of worship but also a structure that facilitates intergenerational cultural transmission and strengthens social solidarity. The study will evaluate the role of Mawlid in transitional periods through the content of the ceremony, performance styles, venue arrangements, hospitality culture, and participants. The results will provide important data on the place and transformation of oral culture elements in contemporary social life.

Keywords: Mawlid, Çanakkale, transition periods, oral culture, social solidarity.

Giriş

İnsan yaşamının önemli dönüm noktaları, farklı kültürlerde ve toplumlarda çeşitli ritüellerle meydana gelmiştir. Doğum, sünnet, askerlik, evlilik (düğün) ve ölüm gibi geçiş dönemleri, bireyin yalnızca kişisel hayatında değil, içinde yaşadığı toplulukta da anlam kazanmaktadır. Bu dönemler özel merasimler ve sembolik törenlerle kutsallaştırılmaktadır. Dinç “İnsan yaşamının doğal akışı içerisinde yaşanan tüm değişim süreçleri halk bilimi, sosyoloji, antropoloji gibi sosyal bilimlerin "geçiş dönemleri" olarak adlandırdığı ve etrafında kutsal ya da din dışı çeşitli törensel uygulamaların gerçekleştirildiği aşamalara sahne olmaktadır.” (Dinç, 2019: 170) diyerek geçiş dönemlerinde yapılan mevlit törenlerinin, toplum hafızasını canlı tutması açısından önemini vurgular.

Anadolu kültüründe geçiş dönemlerinde yapılan en yaygın ve köklü dini ritüellerinden biri mevlittir. Köksal, mevlidin kökeni ile ilgili “Arapça v-l-d harflerinden oluşan kökten türemiş “mevlid”, mimli mastar olarak “doğma, vilâdet; doğurma”; mef’îl bâbında ism-i zaman veya ism-i mekân olarak “doğum zamanı” veya “doğum yeri” anlamına gelir.” (Köksal, 2021: 72) şeklinde bilgi verir. Mevlit, 15. yüzyıla dayanan Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n-Necat adlı eseri ile halk arasında yaygınlaşmış ve İslam dünyasında Hz. Muhammed’in hayatını ve ahlaki özelliklerini anlatan bir edebî tür halini almıştır. Ancak mevlit, yalnızca yazılı bir metin değil aynı zamanda sözlü kültürün bir ürünü ve dini ritüelin toplumsal hayata yansıyan bir biçimi olmuştur. Mevlidin icrasında kullanılan makamlar, törenin anlamını pekiştiren önemli unsurlardan biridir. Ayrıca, yapılan mevlidin yerine ve amacına göre farklı dualar ve ilahiler okunmakta; kimi zaman mevlidin

tamamı, kimi zaman da yalnızca belirli bölümleri tercih edilmektedir. Bu uygulamaların geçmişten günümüze ne ölçüde değiştiği veya süreklilik gösterdiği de dikkate değer bir araştırma alanı olarak öne çıkmaktadır. Bakışımızda bugün pek çok köyde, kasabada ve şehirde mevlit, doğumdan ölüme kadar bireylerin hayatındaki en kritik dönemlerde düzenlenmekte ve toplumsal birlikteliği pekiştiren bir unsur olarak görülmektedir.

Çanakkale yöresi de geleneksel kültürel pratiklerin canlı biçimde sürdürüldüğü bölgelerden biridir. Bu yörede gerçekleştirilen mevlit törenleri hem dini hem de toplumsal boyutlarıyla dikkat çekmektedir. Doğum sonrası düzenlenen mevlit, yeni bir bireyin dünyaya kabulünü simgelerken; düğünlerde okunan mevlit, aile kurumunun kutsanmasını sağlamaktadır. Ölüm sonrası yapılan mevlit ise hem ölenin anısını yaşatma hem de geride kalanlara manevi destek sağlama işlevi üstlenmektedir. Bu makalenin amacı, Çanakkale yöresinde düzenlenen mevlit törenlerini geçiş dönemleri bağlamında ele almak; bu törenlerin dini, kültürel ve toplumsal işlevlerini incelemektir. Ayrıca, mevlitlerde kullanılan makamların, yapılan mevlidin bağlamına göre okunan dua ve ilahilerin, mevlidin hangi bölümlerinin tercih edildiğinin ve bu icra biçimlerinin tarihsel süreçte ne ölçüde değişime uğradığının da analiz edilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, mevlidin günümüz toplumunda yalnızca bir ibadet değil, aynı zamanda sözlü kültürün aktarıldığı ve toplumsal dayanışmanın yeniden üretildiği bir ritüel olduğu ortaya konulacaktır. Bu çalışmada, alan araştırmalarından elde edilen bulgulardan yola çıkarak Çanakkale merkeze bağlı köylerde yapılan alan çalışması ile mevlit törenleri gözlemlenmiş, katılımcılarla derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır. Katılımcılar arasında din görevlileri, organizasyon sorumluları, aile büyükleri, kadınlar ve köy sakinleri bulunmaktadır. Veriler, gözlem notları ve görüşme kayıtları üzerinden analize tabi tutulmuştur. Bu sayede mevlit törenlerinin farklı boyutları (icra biçimleri, mekânsal düzenlemeler, ikram kültürü, toplumsal işlevler) sistematik olarak incelenmiştir. Araştırmanın amacı, mevlidin yalnızca dini boyutunu değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel işlevlerini de ortaya koymaktır.

İnsan, doğduğu andan itibaren hem biyolojik bağlamda hem de içine bulunduğu toplumun inançları, ritüelleri ve gelenekleri bağlamında anlam kazanır. Aça ve Özgen'e göre "İnsanı biyolojik, kültürel ve sosyal bir varlık

olarak değerlendiren kültür bilimleri, iç içe geçmiş bu üç boyutu, “doğum”, “evlilik (düğün)” ve “ölüm” başlıkları ile ifade edilen üç temel eşik bağlamında inceler. Tüm canlılar gibi insanoğlu da doğal varlık sahasında, biyolojik bir varlık olarak başladığı yaşam yolculuğuna, özgün yapısıyla kültürel varlık sahasında devam eder” (Aça ve Özgen, 2021: 186). Yolcu ise; “Geçiş ritüelleri, aynı anda hem topluma giriş izni taşır hem de katılımcılara tinsel dünyaya ilişkin ve toplumsal organizmayla ilgili mistik bir deneyim sunar” (Yolcu, 2014: 271) der. Yolcu ve Dinç başka bir yorumla geçiş dönemi için “Hayatın bu aşamaları, geleneksel dünya görüşünün biçimlendirdiği birçok inanış ve uygulamayla örülmüştür. Doğum, sünnet, evlenme, askerlik, ölüm geçiş dönemlerinin önde gelenlerindedir.” (Yolcu ve Dinç, 2018: 131) şeklinde bir yorum yaparak sünnet ve askerliğin de geçiş dönemi ritüellerinden olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla bu üç görüş de insan hayatındaki üç temel eşiğin biyolojik gerçeklikten beslenip, kültürel ve toplumsal alanla zenginleşerek ritüel bir boyuta evrildiği görüşünü ortaya koymaktadır. Yeşil “Böylece, geçiş dönemlerinde kümelenen âdetler, gelenekler ve törenler, araştırılan ülkenin, coğrafi bölgenin ya da kent, ilçe, köy gibi daha küçük toplumsal ünitelerin farklılıklarının ana bölümlerinden birini oluşturmaktadır.” (Yeşil, 2014: 118) diyerek bu dönemlerin önemine vurgu yapmaktadır. Ayrıca, geçiş dönemlerinde yapılan adet, gelenek ve törenlerin yalnızca bireysel veya dini bir anlam taşımadığını; aynı zamanda toplumun kültürel çeşitliliğini yansıtan önemli göstergeler olduğunu vurgulamaktadır.

1. Doğum Mevlidi

Yolcu ve Dinç “Doğum süreci, doğasındaki olağanüstülük ile öncesinde ve sonrasında uygulanagelen pratiklerle, hayatın geçiş dönemleri denilen aşamaların en başta geleni olarak karşımıza çıkmaktadır.” (Yolcu ve Dinç, 2018: 131) diyerek doğumun, insanın ve toplumun yeniden doğduğu bir geçiş eşiği olarak görüldüğü ortaya konmaktadır. Doğum sonrası düzenlenen mevlit, yeni doğan çocuğun topluma kabulünü simgelemektedir. Çanakale yöresinde düzenlenen mevlitlerde genellikle anne ve bebeğin sağlığına göre bebeğin kırkı çıktıktan sonra aile tarafından düzenlenir. Önceden hazırlıklar tamamlanır davetiyeler dağıtılır. Mevlit sabahı anne ve bebek en güzel kıyafetlerini giyer, evde bebek için yatak hazırlanır, yiyecek ve içecekler hazırlanır. Aile büyükleri misafirleri karşılar. Genellikle öğleden sonra düzenlenen mevlitlerde ses sistemi kurulur ve imam mevlidin

belli bölümlerini okur. Doğum mevlidinde genellikle mevlitten üç bölüm okunur, “Allah Adın Bahri (Sabâ Makamında), Amine Hatun Bahri (Hicaz Makamı, Rast Makamı) ve Miraç Bahri (Hicaz Makamı, Uşşak Makamı ve Rast Makamı), ayrıca Velâdet Bahri (Rast Makamı) ve Tevhid Bahrî (Sabâ Makamı)” da okunur (KK 2, KK 4, KK 5). Doğum mevlidi ile ölüm mevlidi arasındaki fark en belirgin fark mevlitteki “*Merhaba Bahri*”nin (Rast Makamı) okunmasıdır. Ancak doğum mevlidinde, ölüm mevlidinden farklı olarak “*Merhaba Bahri*” okunur çünkü “*Merhaba*” bölümü, Peygamber efendimiz dünyaya gelirken selam ve hoş geldin anlamı taşır. Doğum mevlidi ve ölüm mevlidi arasındaki belirgin fark budur (KK 4). Okunan bölümlerde Özellikle doğan çocuğun ömrünün bereketli ve uzun olması hayatını başarılarla geçirmesi, her türlü kötülükten muhafaza olması için genel bir dua yapılır. Doğan çocuğa ve ailesine dualar edilir, güzel dileklerde bulunulur (KK 2, KK 4, KK 5). Doğum mevlidinde genellikle pilav veya keşkek, lohusa şerbeti, mevlit şekeri gibi ikramlar sunulur. Daha sonra bebek misafirlerin yanına getirilerek aile üyelerinden biri tarafından gezdirilerek misafirlere gösterilir. Misafirler bebek için altın, para kıyafet gibi hediyeler sunar ve böylece mevlit sonlanır. Mevlit töreni, yalnızca dini bir kutlama değil, aynı zamanda komşuların, akrabaların ve köy halkının bir araya geldiği bir paylaşım alanıdır. Geçmişten bugüne doğum mevlitlerine bakıldığında, değişen kültürel ve ekonomik şartlar mevlit törenlerini şekillendirmiştir. Eskiden aile ve yakın komşular arasında yapılan sade mevlit törenleri, günümüzde yerini gösterişli organizasyonlara bırakmıştır. Daha kalabalık ve yemekli organizasyonlar düzenlenip mekân kiralanır, gelen misafirlere magnet, emzik tarzında hediyeler sunulmaktadır (KK 1, KK 3, KK 6, KK 7, KK 8). Gerek dinsel gerekse kültürel altyapıda evlat sahibi olmanın önemsenmesi düşüncesi her coğrafyada olduğu gibi Çanakkale'de de önemli bir yer edinmektedir. Evlat sahibi olma, çoluğa çocuğa karışma, yeni evlenen her çiftten öncelikle beklenen bir durum haline gelmiştir.

2. Sünnet Mevlidi

Sünnet, genel manada İslam dünyasında Hz. Muhammed'in davranışlarının örnek alınmasını temsil eder. Geçiş dönemlerine baktığımızda erkekler için önem arz eden sünnet, yalnızca bir tıbbi işlem değil, erkek çocuğun toplumsal kimliğinin tanındığı, aile için de dini ve sosyal açıdan önemli bir dönüm noktası olarak görülmektedir. Çanakkale yöresine baktığımızda

sıklıkla birçok durumda okutulan mevlit, sünnet düğünü için de okutulmaktadır. Genel olarak bakıldığında 7-8 yaşına gelen çocuk için sünnet düğünü hazırlanır. “Sünnet olmak bir çocuğun yavaş yavaş ergenliğe ve delikanlılığa geçiş dönemini simgeler” (Şişman, 2001: 453) ve böylece erkek çocuğun erinliği topluma duyurulmuş olur.

Sünnet düğünü hazırlıkları, tarihin belirlenmesiyle birlikte başlar. Günümüzde artık davetliler için davetiye bastırılrsa da hala bazı köylerde düğün sahiplerinden biri elinde bir sepet şekerle haneleri dolaşarak düğünün tarihini duyurur ve şeker ikramıyla daveti gerçekleştirir. Düğünden birkaç gün önce kadınlar bir araya gelerek sünnet döşegini hazırlar. Eski geleneksel oyalı çarşaf ve yastıklarla süslenmiş döşek hazır hale getirilir. Genellikle üç gün süren düğün akışında ilk gün, sağdıç seçilir ve sağdıcin evine gidilerek kendisine sağdıç seçildiği haberi verilir. Akşam, kadınların ağırlıkta olduğu küçük kına eğlencesi yapılır, çocuğun parmaklarına kına yakılır, çerezler dağıtılır ve takı töreni gerçekleştirilir. İkinci gün sabahın erken saatlerinde keşkek kaynatılır, öğleden sonra ise sünnet çocuğu at ya da deve üzerinde köyde dolaştırılır. Köyün geniş bir meydanında durulup oyun oynanır. İkindiden sonra keşkek dövme tamamlanır ve ardından topluca ikram edilir. Düğünün üçüncü günü, öğle ezanı öncesi mevlit okunur. Sünnet mevlidinde yine diğerlerinde olduğu gibi belli bölümler okunur, “Allah Adın Bahri (Sabâ Makamında), Amine Hatun Bahri (Hicaz Makamı, Rast Makamı) ve Miraç Bahri (Hicaz Makamı, Uşşak Makamı ve Rast Makamı). Ayrıca dileyen Velâdet Bahri (Rast Makamı) ve Tevhid Bahrî (Sabâ Makamı)” nı da okur (KK 2, KK 4, KK 5).

Mevlidin okunmasıyla beraber yemek ikram edilir. Bir gün önceden hazırlanan düğün yemeğinin hazırlıkları da yine köyden birilerinin yardımıyla yapılır. Bazen de aşçı tutulur, aşçılar tarafından büyük kazanlarda etli yemekler, pilav, helva ve yoğurt hazırlanır, ayrıca “nohutlu ekmeğ” de düğün için özel olarak günler öncesinden hazırlanır. Daha sonra araçların süslenmesiyle oluşan konvoyla, köyün özenle hazırlanmış geniş bir meydanına gidilerek yerde geç saatlere kadar oyun havaları oynanır. Böylece düğün sona ermiş olur (KK 6, KK 8). Bu haliyle bakıldığında sünnet, Çanakkale köylerinde yalnızca dinsel bir ritüel olarak değil ekonomik, kültürel ve sosyal unsurları bir araya getiren, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, kuşaktan kuşağa aktarılan bütüncül bir şekilde yaşamaya devam etmektedir.

3. Asker Mevlidi

Askerlik, Türk toplumunda erkeklerin hayatında her zaman belirleyici dönüm noktalarından biri olarak görülmüştür. “Vatan borcu” olarak kabul edilen bu görevin yerine getirilmesi, gelecekte yapılacak evlilik, iş, birçok sorumluluk açısından zorunlu bir gereklilik olarak görülmektedir. Çanak-kale yöresine baktığımızda askerlik yapmak ve asker uğurlamaları oldukça önemli bir yerdedir. “Askerliğini yapmayan kişi adam yerine konulmaz” anlayışı hakimdir. Askerlikte görülen disiplin ve itaatkâr duruşun, sorumluluk bilincinin gelişmesi üzerindeki etkisi büyüktür. Bu yüzden de askerlik bir eşik kabul edilmektedir (KK 1). Askere gidecek olan gençler önceden bir araya gelerek eğlence düzenlerler. Bu eğlence müzikli, yemekli, alkollü bir eğlence olur. Hem hüznün ve eğlencenin bir arada olduğu, askere gitme hazırlıklarının yapıldığı bir gecedir. Özellikle kırsal kesimde askere giden grup, haftalar öncesinden köydeki eş dost tarafından yemeğe davet edilir. Bazı aileler evlatlarına hayırlısıyla kavuşmak için mevlit okutur (KK 1, KK 3, KK 6, KK 7, KK 8). Başlangıçta yaşın okunur daha sonra mevlitten bazı bölümler okunur bunlar “Velâdet Bahri (Rast Makamı) ve Tevhid Bahrî’dir (Sabâ Makamı) (KK 5). Yolculuk günü geldiğinde bütün köy bir araya gelir, İmam eşliğinde edilen dualar ve getirilen tekbirlerle gençler omuzlarında ay yıldızlı bayrak ya da tül kumaşla uğurlanırlar. Davul ve zurna sesleriyle, “En büyük asker bizim asker!” diye bağırır insanlar. Böylece asker uğurlaması yapılmış olur (KK 1, KK 3, KK 6, KK 7, KK 8). Bu gelenek, Çanak-kale’de askerlik sürecinin yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda güçlü bir toplumsal dayanışma ve hüznün ağır bastığı duygusal paylaşım alanı olduğunu gözler önüne sermektedir.

4. Düğün (Evlilik) Mevlidi

Aile, toplumun temel taşıdır. Toplumun değerlerini, inançlarını kuşaktan kuşağa aktaran kurumdur. Ayhan (2020: 60) evliliği “Aile olmanın ilk aşaması olan evlilik törenleri yani düğün, eğlencenin baskın olduğu bir tören şeklidir. Evlenmek bireyin olgunluğa eriştiğinin yani reşit olduğunun bir işaretidir. Anadolu topraklarında bir erkeğin sözünün sayılır olması onu evli olması ile bağlantılıdır. Bu yüzden birey ve toplum için önemli bir geçiş evresi olan evlilik törenleri büyük bir özenle yapılmaktadır” şeklinde açıklamaktadır. Bu sebeple Anadolu’da evli olmak, kişinin saygınlık ve güvenilirlik göstergesi kabul edildiği için düğün törenleri de büyük bir özenle gerçekleştirilir. Aça ve Özgen (2021: 203) ise evliliği, “Biyolojik, kültürel ve

sosyal anlamda hayatın ikinci kritik eşiği” olarak ifade eder. Düzenlenen mevlit, evliliğin dini çerçevede kutsanmasını sağlar. Mevlidin okunmasıyla yeni kurulan aile, toplumun değerleriyle uyumlu hale gelir ve çevresinden manevi destek görür. Çanakkale yöresinde günümüzde yapılan düğün mevlitleri, mekânın türüne göre farklı biçimlerde icra edilmektedir. Eğer mevlit camide okunuyorsa, kadın ve erkekler ayrı alanlarda bulunur; erkekler cami içinde, kadınlar ise cami dışında mevlide katılır. Mevlit sonrasında, dışarıda kurulan masalarda herkes bir araya gelerek yemek yer. Ancak mevlit evde okunuyorsa, kadınlar ve erkekler genellikle karışık bir şekilde kapı önünde hazırlanan masalarda yer alır. Dualar edildikten sonra, yemekler açık alanda topluca yenir. Düğün mevlitlerinin mekânı çoğunlukla camiler olmakla birlikte, bazen köy meydanları da tercih edilmektedir. Camiler törene bir dini atmosfer kazandırarak, mevlidin manevi yönünü güçlendirmektedir.

Çanakkale yöresinde düğün süreci, sadece iki gencin evliliğini değil, aynı zamanda köy halkının bir araya geldiği, duaların ve geleneklerin iç içe geçtiği toplumsal bir paylaşım alanını temsil eder. Düğün hazırlıkları genellikle birkaç gün öncesinden başlar ve ilk önce kına gecesi yapılır. Kına gecesi kız evinde, mahallede komşu ve akrabaların katılımıyla yapılır. Ancak günümüzde ekonomik olanaklara göre düğün salonlarında da düzenlenebilmektedir. Gelin gece boyunca bindallı ve şalvar gibi geleneksel kıyafetlerini değiştirir; eğlence boyunca farklı kıyafetler giyer. Geline kına yakılırken kaynanadan, gelinin avucuna altın koyması beklenir. Bu sırada gelini ağlatacak türküler söylenir. Gelinin ellerine ve ayaklarına kına yakılır eğer kına alaca tutarsa, kınayı yakan kişinin geline tavuk alma geleneği vardır. Kınadan sonra “çerez gezmeye çıkma” denilen kısa bir eğlenceli doluşma yapılır.

Ertesi sabah düğün mevlidiyle devam edilir. Kız tarafı, gelin evden çıkmadan önce mevlit okutmayı bir gelenek hâline getirmiştir. Mevlit genellikle evde yapılır; öncesinde yemek ve ikramlar hazırlanır. Erkekler mevlidi cami içinde, kadınlar ise dışarıdan dinler. Evde yapılan mevlitlerde kadın ve erkekler genellikle kapı önünde kurulan masalarda bir arada oturur. İmam veya mevlidi okuyan kişi mevlide “besmele” ile başlar, ardından dualar ve ayetler okur. Mevlit okunmaya Yasin Suresi ile başlanır, ardından “Allah Adın Bahri (Sabâ Makamında), Amine Hatun Bahri (Hicaz Makamı,

Rast Makamı) ve Miraç Bahri (Hicaz Makamı, Uşşak Makamı ve Rast Makamı), Velâdet Bahri (Rast Makamı) ve Tevhid Bahrî (Sabâ Makamı)” olacak şekilde mevlitten bölümler okunur. Son bölüm olarak da “*Münacat Bahri*” yani dua bölümü okunur. Burada evlenen çift için dualar edilir, iyi dileklerde bulunulur (KK 2, KK 4, KK 5). Ayrıyeten nikah kıyılırken okunan nikah duası, düğün mevlidinden sonra Türkçe olarak okunur (KK 4). Nikah Törenin ardından pilav, yoğurt ve tatlı ikram edilir. Bu yemek hem paylaşımın hem de hayır duasının sembolüdür. Mevlit sonunda ekonomik duruma göre düğün yemeği hazırlanır, bazen keşkek bazen pilav pişirilir ve köylüye dağıtılır. Akşam düğün eğlencesi için köy meydanında hazırlıklar yapılır. Gelin alıcı denilen adet ile damat ve damadın arkadaşları, süslettiklerin gelin arabası ile gelini evinden alır. Arabaların aynalarına takılan havlu veya süslü bir mendille düğün konvoyu oluşturulur ve gelin, damat evine getirilir. Bu sırada arabadan inmeyen geline adet gereği altın veya değerli bir şey verilir, böylece gelin arabadan iner. Düğün meydanına gidince kadın erkek bir arada oynar, eğlenir. Takı merasimi yapıldığında gelin ve damat yan yana durur, davetliler takılarını çiftin boynuna takılan kurdeleye takar. En sonunda gece eğlencesiyle son bulur (KK 1, KK 3, KK 6, KK 7, KK 8). Böylece, kına, mevlit ve keşkek gibi aşamalarla tamamlanan Çanakkale düğünleri hem dini hem de kültürel unsurları iç içe yaşatan, toplumsal hafızanın canlı kaldığı birer tören olarak varlığını sürdürmektedir.

5. Ölüm

Biyolojik varlığın son bulması anlamına gelen ölüm, geçiş dönemlerinin son evresi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aça ve Özgen (2021: 204), “ölümün insan ruhu ve yaşamında yaratmış olduğu acı ve yıkımın şiddeti ideal ölümlerde, kötü ölümlere göre daha az olmaktadır. Teselli kaynağını ise; sırası gelen gitti, düşüncesi oluşturmaktadır” diyerek, toplumun ölüm olgusuna yaklaşımında gerçekçi bir denge arayışını ortaya koyar. İnsanlar, ölümün kaçınılmaz doğasını kabullenebilmek için onu kaderin bir parçası olarak görmeyi kabullenmiştir. Bu anlayış da yas sürecinde duygusal yıkımı azaltarak hem bireysel hem de toplumsal dayanıklılığı güçlendirmektedir.

Ölüm olayı gerçekleştiğinde “Ölüyü gömme için gerek dini gerekse geleneksel bakımdan hazırlıklar yapılır. Bu hazırlık üç önemli işlemden oluşur, 1) Yıkama 2) Kefenleme 3) Cenaze namazı. Her üç işlemin çevresinde dinsel olayların yanı sıra geleneksel âdet ve inanmalar da kümelenmekte

bunlar çoğu zaman da ön plana geçmektedir.” (Artun, 1998: 21) diyen Erman Artun, din ve geleneğin birleşiminden toplumsal değer yargıların oluşmaya başladığı yargısını yansıtmaktadır. Kişi vefat ettiğinde düz bir şekilde yere yatırılır. Çenesi bağlanır, üstü örtülür. Cenazenin üstüne, ölünün bedeni şişmesin diye genellikle bıçak ya da makas gibi demir eşyalar konur. Ölüm gece gerçekleşmişse odadaki ışıklar gece boyu açık bırakılır. Özellikle sıcak yaz aylarında cenazenin bozulmaması için oda havalandırılır, vantilatör veya klima çalıştırılır. Eskiden klima olmadığından cenaze serin, depo tarzı yerlerde tutulurdu (KK 6, KK 7).

Bir kişi vefat ettiğinde sabah ilk iş olarak imama haber verilir ve sala okunur. Ardından imam, köy halkına cenazenin kim olduğunu ve hangi namazdan sonra defnedileceğini duyurur. Genellikle cenazeler öğle ya da ikinci namazından sonra kaldırılır. Yakınları uzaktaysa bir gün kadar bekletilebilir ama genelde geciktirilmez. Defin için sabah yapılması gereken diğer işlerden biri de mezarın kazılmasıdır. Eskiden insanlar kazma kürekle kendileri karardı mezarı, günümüzde ise artık kepçeyle kazılır. Sala okunduktan sonra cenaze yıkanır. Ölen kişi erkekse genelde camide erkek tarafından yıkanır, kadın ise evde, bahçede kadın tarafından yıkanır. Yıkama bitince cenaze kefenlenir, tabuta yerleştirilir. Öğle veya ikinci namazından sonra cemaat toplanır, imam dua eder ve üç kez helallik alınır. Ardından tabut omuzlarda mezarlığa götürülür, kıbleye dönük şekilde mezara yerleştirilir. Erkek yakınları mezara girerek cenazeyi koyar, tahtalarla destekler.

Definden sonra imam Yasin okur, dua eder. Ardından cenaze sahipleri misafirlere pilav, yoğurt, helva gibi ikramlarda bulunur. Akşamları komşular cenaze evine yemek getirir. Kadınlar altı gün yasin suresi okur, yedinci gece az kişinin bulunduğu bir mevlit yapılır. 40. günde tekrar mevlit yapılır, bu defa büyük bir mevlit olur ve hoca tarafından camide okunur. Tavuklu pilav, yoğurt ve tulumba tatlısı ikram edilir. 52. günde yapılan mevlitte, ölen kişi için burnunun düştüğü söylenir ve ruhunun ıstırap çekmemesi için de helva yapıp dağıtılır. Daha sonra 1 yılın sonunda tekrar gelir verilir ve bu her yıl bu şekilde devam eder (KK 1, KK 3, KK 6, KK 7, KK 8). Ölüm mevlidinde de Mevlit genellikle Yasin Suresi ile başlar; ardından “Velâdet Bahri” rast makamında, “Tevhid Bahri” ise sabâ makamında olacak şekilde mevlitten iki bölüm okunur (KK 2, KK 5). Mevlit yapan aile-

nin isteğine bağlı olarak mevlidin tüm bölümleri de okutabilir. Fakat genellikle mevlidin tamamı okunmaz, Yasin Suresi ile başlanır, ardından “Allah Adın Bahri (Sabâ Makamı), Amine Hatun Bahri (Hicaz Makamı, Rast Makamı) ve Miraç Bahri (Hicaz Makamı, Uşşak Makamı ve Rast Makamı) ve “Münacat Bahri” bölümü okunur. Mevhit bittikten sonra ölen kişinin ardından dualar okunur, ölen kişinin ahiret hayatının güzel olması, cennete kavuşması, cehennem azabından kurtulması, kabir azabı çekmemesi için dua edilir ve ölen kişinin ailesine sabır yönünde dua edilir (KK 4). Böylece mevhit bitmiş olur. Mevhit töreni hem ölenin anısını yaşatma hem de aileye teselli olma işlevi görür. Çanakkale köylerinde ölüm mevhitlerinin özellikle kalabalık olduğu ve köy halkının dayanışma için bir araya geldiği gözlemlenmiştir.

Sonuç

Bu çalışma, Çanakkale yöresinde gerçekleştirilen mevhit törenlerinin doğum, evlilik, sünnet, askerlik ve ölüm gibi geçiş dönemleri bağlamındaki işlevlerini inceleyerek, mevlidin hem dini hem de toplumsal bir ritüel olarak taşıdığı anlamı ortaya koymuştur. Araştırma bulguları, mevlidin yalnızca bir ibadet biçimi değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, kültürel sürekliliği güçlendiren bir uygulama olduğunu göstermektedir. Doğum mevlidi, yeni bir yaşamın topluma kabulünü; sünnet mevlidi, erinleşen erkek çocuğun topluma tanıtılmasını; asker mevlidi toplumsal dayanışmayı, vatani görevin sorumluluğunu; düğün mevlidi, aile kurumunun kutsanmasını ve toplumsal değerlerle bütünleşmesini sağlar. Ölüm mevlidi ise hem ölenin ruhuna dua edilmesi hem de geride kalanlara manevi destek sunulması bakımından önemli bir işleve sahiptir.

Çanakkale merkez ve köylerinde yapılan mevhitlerin, katılımcılar arasında yardımlaşma duygusunu pekiştirirken aynı zamanda dini ve toplumsal bir iletişim ortamı oluşturduğu gözlemlenmiştir. Mevlidin okunmasında tercih edilen makamlar, dualar ve ilahiler, törenin duygusal derinliğini arttırmakta ve katılımcılarda manevi bir huzur ortamı yaratmaktadır. Ayrıca mevhit sonrasında yapılan ikramlar ve hediyeler dayanışma kültürünün bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Geçmişte, sade bir biçimlerde icra edilen mevhitlerin günümüzde yerini gösterişli organizasyonlara bırakması, yaşam şartları ve ekonomik koşulların değişmesiyle olmuştur. Bununla birlikte, özünde yer alan manevi anlamın korunması, mevlidin toplumsal hafızadaki yerini sürdürmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak

mevrit, Çanakkale halkı için sadece bir dua geleneği değil; aynı zamanda doğumdan ölüme kadar yaşamın her evresinde insanları bir araya getiren, toplumsal bağları güçlendiren, kültürel değerleri yaşatan ve nesilden nesile aktarımı sağlayan bir kültürel miras unsuru olarak varlığını sürdürmektedir.

Kaynakça

- Aça, Mehmet ve Özgen, Mutlu (2021). "Geçiş Dönemleri, Kutlamalar, Bayramlar/Törenler ve Çocuk". *O Piti Piti Karamelâ Sepeti: Çocuk Folkloru Kitabı*. Ed. Nursel Uyaniker ve Berna Ayaz. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 183-207.
- Artun, Erman (1998). "Tekirdağ Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri: Doğum-Evlenme-Ölüm". *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, 9-(10): 85-107.
- Dinç, Mustafa (2019). "Kadın Merkezli Bir Ritüel Olarak "Hatim Kınası": Çanakkale Örneği". *Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Folkloru Yazıları*, Ed. Mehmet Ali Yolcu. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 169-179.
- Köksal, M. Fatih (2021). "Mevlid Türünün Son Örneklerinden: Rüşdî'nin Mevlidü'n-Nebî'si". *KÜLTÜRK Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 4: 71-108.
- Şişman, Bekir. (2001). Samsun Yöresinde Geçiş Dönemleriyle (Doğum, Sünnet, Evlilik ve Ölümle) İlgili Yaşayan Halk İnançları ve Bunlara Ait Uygulamalar". *Erdem*, 13(39): 445-470.
- Yeşil, Yılmaz. (2014). "Türk Dünyasında Geçiş Dönemi Ritüelleri Üzerine Tespitler". *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dergisi*, 3(8): 117-128.
- Yolcu, Mehmet Ali ve Dinç, Mustafa (2018). *Çanakkale Yöresi Halk Kültürü*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
- Yolcu, Mehmet Ali. (2014). *Türk Kültüründe Evliliğe Bağlı Tabu ve Kaçınmalar*. Konya: Kömen Yayınları.
- Yolcu, Mehmet Ali. (Ed.). (2019). *Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Folkloru Yazıları*. Paradigma Akademi. Çanakkale.

Sözlü Kaynaklar

- KK 1: Ahmet Ateş, 1962, Lise, Memur, Çanakkale-Gökçalı Köyü.
- KK 2: Bünyamin Çakıcı, 1999, Lisans, İmam, Çanakkale-Merkez.
- KK 3: Gülten Güray, 1965, Lisans, Emekli, Çanakkale-Merkez.
- KK 4: Göksel Şahin, 1989, Önlisans, İmam, Çanakkale-Yenice.
- KK 5: Ramazan Dağlı, 1992, Lisans, İmam, Çanakkale-Kemel Köyü.

KK 6: Selma Bayrak, 1983, Ortaokul, Temizlik Görevlisi, Çanakkale–Akçalı Köyü.

KK 7: Şennur Adıgüzel, 1980, Yüksekokul, Aşçı, Çanakkale–Merkez.

KK 8: Zeynep Yalçın, 1957, İlkokul, Aşçı, Çanakkale–Kemal Köyü.

Ekler

Görsel 1-2. Sunnet çocuğunun takı merasimi için köy meydanında hazırlanan yatakta oturması. Gelinin, kına gecesinde giydiği gecelik.

Görsel 3. Sunnet sonrası yapılan düğünden bir kare

Görsel 4. Düğün günü gelin almaya giderken çekilen bir fotoğraf.

Görsel 5. Bebeğın altı ay kınasından bir kare.